

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI HUZURIDAGI
“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY
ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

**MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 10-oktyabr

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI HUZURIDAGI
“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY
ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

**MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 10-oktyabr

Toshkent - 2025

"Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazi. -T.: 2025. -645 b.

Ushbu to'plam "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusida bo'lib, unda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashning ilmiy asoslari, iqtisodiy tizimning moliyaviy infratuzilmasini rivojlantirish, inson kapitalini takomillashtirish va aholi turmush darajasini oshirish va mintaqaviy rivojlanishning davlat iqtisodiy siyosati kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan.

To'plamga oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo'mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

Shuningdek, respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plamidagi materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va keltirilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o'zlari mas'uldirlar.

Mas'ul muharrir: i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Tahrir hay'ati:

i.f.d., prof. A.S. Usmanov

i.f.d., prof. A.M. Qodirov

i.f.d., dots. F.I. Isayev

Taqrizchilar:

PhD O'N. Abdulazizova

PhD S.R. Xolbayeva

PhD, dots. Sh.R. Xamdorov

Tashkiliy guruh a'zolari:

R.A. Xudaybergenova

M.S. Sultanova

M.M. Islomova

M.Sh. Sobirova

N.T. Pardaboyev

**“MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Усманов Б. Ш.	Роль муниципальной собственности в обеспечении сбалансированного развития регионов.....	509
Абдиев М. М.	Ресурс солиқлари ёрдамида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини тенглаштириш.....	513
Abdurahmanov Sh. A.	Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda turizm sohasining roli.....	517
Anvarxonov A. J.	Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda hududiy ixtiyoriy mahalliy sharhlarning ahamiyati.....	520
Arifjonov G. T.	Ziyorat turizmining jahon markazlari va o'zbekistonda ziyorat turizmi rivojlanishining zamonaviy holati.....	523
Ayubov R. R., Raxmonov A. A.	Qishloq joylarida aholining xizmat turlaridan foydalanish darajasi: Toshkent viloyati misolida.....	526
Buriyev Sh. A	Hududlar iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish omillari.....	530
Dadenova G. K.	Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini tenglashtirishda tijorat banklari kreditlash amaliyotida raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari.....	533
Давранов О. А.	Минтақавий ривожланиш назариялари.....	537
Fazliddinova Z. A.	Hududiy rivojlanishni prognozlash metodologiyasi va gat texnologiyalari integratsiyasi.....	540
Ismatova S. A.	Toshkent viloyatining ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishdagi holati	544
Isroilova M. R.	Real sektorni davlat tomonidan tartibga solishning hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	546
Jahongirov K.	Hududiy barqarorlikni ta'minlashda ta'lim turizmining roli va istiqbollari.....	550
Jiyanov U. P.	Hududlarda turizm xizmatlar bozorini raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish.....	554
Jumaniyazov N. O.	Hududlarda sanoat tarkibiy o'zgarishlari orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini tenglashtirish yo'nalishlari (Xorazm viloyati misolida).....	559
Кодирова М. И., Юсупов С. Ш.	Мамлакатимизда экотуризмни ривожлантиришда туристик маҳсулотларни ҳаракатлантириш усуллари.....	562
Mamurov S. I.	O'zbekistonda turizm sohasida axborotlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	565
Ma'murov B.	Hududiy barqaror rivojlanishning metodologik yondashuvlari va innovatsion boshqaruv konsepsiyalari.....	569
Максумов А. Н.	Туризм соҳасида ҳудудий ривожланишга таъсир этувчи асосий омилларни баҳолаш (Фарғона водийси мисолида).....	572
Mansurov Z. M.	Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini tenglashtirishda bozor konsratsiyasini baholash usuli sifatida herfindahl-hirschman indeksi.....	577
Mangliyev B. T.	O'zbekistonda ta'lim menejmenti: islohotlar, muammolar va istiqbollar.....	581
Махкамова Ш. Ю., Бекназарова Ш. Ш.	Ўзбекистонда аҳоли даромадлари ҳудудлараро ижтимоий табақалашуви рейтинглари.....	584
Mahkamova Sh. Y.	O'zbekiston hududlarida ijtimoiy xarajatlar samaradorligini DEA - usul orqali baholash.....	588
Musayeva S. A.	O'zbekistonda biznes tadbirlarini tashkil etish va mice turizmining rivojlanish tendensiyalari.....	592
Numanova M. L.	Hududlar rivojlanishini tenglashtirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda integratsion jarayonlarning o'rni.....	595
Olimov M. K.	Sanoat ishlab chiqarishi korxonalarini diversifikatsiyalash asosida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	598
Qayumov S. A.	Hududlarda kambag'allik va kam ta'minlanganlikni aniqlash mezonlari va uni kamaytirish mexanizmlari tahlili.....	603
Raxmonov Sh. Sh.	Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida barqaror turizmning roli.....	606
Ro'zmetov K. I.	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirish ko'rsatkichlari samaradorligini baholash imkoniyatlari.....	610

8. Mandysová, I. (2011). *Regional development as result of company management strategic choice*.

9. Soja, E. (2009). *Regional Planning and Development Theories*, 259-270. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00877-4>.

10. Xueming, Y., Xiaoping, Z., Huajun, F., & Aizhen, L. (1999). *A Retrospect and Prospect on Regional Development Theory*. *Progress in geography*, 18, 296-305. <https://doi.org/10.11820/DLXJZ.1999.04.002>.

HUDUDIY RIVOJLANISHNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASI VA GAT TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI

Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi
“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari
va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi, doktorant*

Milliy iqtisodiyot kompleks amaliy ijtimoiy-iqtisodiy prognozlash obyekti sifatida o‘zining qonuniyatlari va rivojlanish xususiyatlariga ega bo‘lgan yaxlit tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, amalda u nisbatan mustaqil elementlar, hodisalar va jarayonlarning yig‘indisidan iborat. Shu sababli, prognozlashning vazifasi - bunday tizimning har bir muhim tarkibiy qismining mazmuniga mos tushadigan metod va yondashuvlarni ishlab chiqish, shu bilan birga umumiy milliy xo‘jalik faoliyatining yaxlit, integratsiyalashgan tasvirini yaratishdan iborat.

Ushbu masalani hal qilish prognozlashda tizimlilik tamoyilini amalga oshirish orqali ta‘minlanadi. Nazariy jihatdan bu prinsip milliy iqtisodiyotning barcha mavjud bog‘liqliklarini hisobga oluvchi “supermodel” yaratilishini talab qiladi. Biroq amalda bu yondashuvni amalga oshirishning iloji yo‘q. Avvalo, bunday gipotetik modelning o‘lchami juda katta bo‘ladi, shuning uchun u hattoki zamonaviy hisoblash texnologiyalari rivoji sharoitida ham amaliyotda qo‘llanilishi mumkin emas. Ikkinchidan, bu axborot, hisoblash usullari va modellashtirish texnikalarini yagona shaklga keltirishni talab qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy parametrlarning katta qismi sof sifat xarakteriga ega bo‘lib, ularni aniq miqdoriy ifodalashning imkoni yo‘q, bog‘liqliklarning o‘zi esa juda murakkab bo‘lib, rasmiylashtirish mumkin bo‘lmagan darajada bo‘ladi.

Amaliy prognozlar ishlab chiqish jarayonida muqobil prognozlash tamoyili majburiy ravishda qo‘llaniladi. Muqobillik deganda bu yerda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning tasodifiy o‘zgaruvchanligi emas, balki xalq xo‘jaligi rivojlanishining sifat jihatdan har xil variantlarining ob‘ektiv mavjudligi tushuniladi. Bunday alternativlarning manbalari quyidagilardir: takror ishlab chiqarish mexanizmida sifat o‘zgarishlarining bo‘lishi mumkinligi, rivojlanish maqsadlarining noaniqligi, tashqi sharoit va omillarning o‘ziga xosligi. Muqobillik prinsipiga rioya qilish shuni anglatadiki, prognoz-tahliliy tadqiqotlar

jarayonida miqdoriy emas, balki asosan sifat gipotezalari bilan ajralib turadigan rivojlanishning potentsial mumkin bo'lgan bir qator variantlari ko'rib chiqilishi kerak.

Amalda deyarli barcha prognoz modellarida “ekstrapolyatsion variant” mavjud bo'lib, u prognoz tuzilgan paytdagi mavjud barqaror tendensiyalar saqlanib qolgan holdagi rivojlanish natijalarini tavsiflaydi. U odatda “tayanch trayektoriya” sifatida qo'llaniladi - salbiy omillarni aniqlash va boshqa muqobil variantlarning “ijobiyliigi” yoki “konstruktivligi”ni baholash uchun. “Noekstrapolyatsion” variantlar esa, odatda, mavjud salbiy omillarni bartaraf etish yo'llarini izlash yoki istiqbolda qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'llarini asoslash bilan bog'liq bo'ladi. Bunday variantlar rejalashtirilgan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan boshqaruv ta'sirlarining butun majmuasini ishlab chiqishni talab qiladi. Qanchalik bu muqobil trayektoriya asosiy ekstrapolyatsiyadan uzoqlashsa, boshqaruv ta'siri shunchalik kuchli bo'lishi kerak. Shu bilan birga, muqobil variantlarning realizm darajasi muammo bo'lib qoladi [1]. Mintaqa iqtisodiyoti barqaror o'sishi va prognozlashtirish o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy iqtisodiyot fanining muhim mavzularidan biridir. Chunki iqtisodiyotda izchil va muvozanatli rivojlanishni ta'minlash uchun kelajakdagi iqtisodiy sharoitlarni oldindan ko'ra olish muhim ahamiyatga ega. Mintaqaning iqtisodiy barqarorligi va o'sish sur'atlarini prognozlash iqtisodiy siyosatni shakllantirishda, resurslardan samarali foydalanishda, kelajakdagi tahdidlarni boshqarishda va xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola mintaqaning iqtisodiy o'sishi, uni ta'minlovchi omillar va bu jarayondagi prognozlashtirishning roli haqida batafsil ma'lumot beradi.

Bundan tashqari, prognozlash tashqi iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga tayyor turish, ya'ni geosiyosiy xavflar, global narxlar, talabning pasayishi yoki valyuta risklariga qarshi moslashuvchanlikni oshiradi. Prognoz natijalariga asoslangan holda xalqaro zaxiralarni shakllantirish, import-eksport siyosatini optimallashtirish va tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi.

Odatda iqtisodiy o'sish deganda ishlab chiqarish hajmining kengayishi va iqtisodiy faoliyat natijalarining ortishi tushuniladi. Bu tushuncha bilan bog'liq bo'lgan yana bir kengroq atama - bu iqtisodiy rivojlanishdir. Iqtisodiy rivojlanish faqat iqtisodiy o'sish bilan cheklanmay, balki ijtimoiy, institutsional va siyosiy tizimlarning o'zgarishini ham qamrab oladi. Zamonaviy yondashuvda iqtisodiy o'sishni o'lchashda faqat sonli ko'rsatkichlar bilan cheklanish yetarli emas, balki ularni vaqt va hududlar bo'yicha solishtirish orqali tahlil qilish muhim hisoblanadi. BMT ushbu maqsadlar uchun rivojlanayotgan mamlakatlarga mos ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqqan [2].

Iqtisodiy o'sish tabiiy resurslar cheklangan sharoitda ularni samarali jalb qilish, yo'qotishlarning oldini olish, ularni qayta ishlash va takror ishlab

chiqarishni ta'minlash vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hozirgi bosqichda bu masala dolzarb bo'lib bormoqda.

O'sishni baholashda, odatda, yalpi ichki mahsulot (YaIM) va uning aholi jon boshiga nisbati kabi ko'rsatkichlar ishlatiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarilgan mahsulotning tarkibi, iste'mol va jamg'arma o'rtasidagi nisbatlar ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu nisbatlar ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini va davomiyligini aniqlash imkonini beradi. Iqtisodiy o'sish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni aks ettiruvchi murakkab va integrallashgan kategoriya bo'lib, u bozor mexanizmlari samaradorligini, ya'ni mehnat, kapital, tovar va xizmatlar bozorlarining qanday ishlashini ko'rsatadi. Shu sababli bu tushuncha har doim vaqt bo'yicha o'zgarishlarni ifodalaydi.

1-rasm. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning prognozlashtirishni GAT- texnologiyalari bilan integratsiyalashuvi

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Mintaqaviy prognozlashning barqaror iqtisodiy o'sish bilan o'zaro bog'liqligi shundaki, bu jarayon hududlararo resurslar muvozanatini ta'minlash, investitsiyaviy faoliyatni rag'batlantirish, ijtimoiy tenglikni mustahkamlash va iqtisodiy faollikni hududlar bo'yicha optimal taqsimlash imkonini beradi. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalar, GAT va sun'iy intellekt asosida tayyorlangan prognozlar barqarorlikni ta'minlashda aniqlik va moslashuvchanlikni oshiradi. Shu boisdan, mintaqalarni rivojlantirish prognozini barqaror o'sish strategiyalari bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy iqtisodiy boshqaruvda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni prognozashtirishning GAT-texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi zamonaviy iqtisodiyotni boshqarishda muhim metodologik yondashuv sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon, eng avvalo, hududlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish, mavjud nomutanosibliklarni aniqlash va innovatsion texnologiyalar asosida yangi o'sish nuqtalarini shakllantirish zaruriyatidan kelib chiqadi. Shuningdek, prognozlashning vazifasi sifatida statistik ma'lumotlar bazasini shakllantirish, mintaqaviy GAT-laboratoriyalarini yaratish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini doimiy monitoring qilish belgilangan.

Prognozlash jarayonida tematik ma'lumotlar manbalarini tanlash va tahlil qilish, geoaxborot tizimlari asosida makroiqtisodiy va hududiy jarayonlarni o'rganish, shuningdek, katta ma'lumotlar (Big Data) hamda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv prognozlarning aniqligini oshirib, jarayonni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Instrumental jihatdan esa ekonometrik modellashtirish, statistik-matematik usullar va hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan modellashtirish vositalari qo'llaniladi.

Mazkur yondashuvning samaradorligi ko'p qirrali bo'lib, u hududiy rivojlanish jarayonlarini kompleks anglash, resurslardan oqilona foydalanish, barqaror rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash va strategik qarorlar qabul qilishda xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Natijada, mintaqaviy prognozlash tizimi hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini oshirish, nomutanosibliklarni kamaytirish va innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, GAT-texnologiyalar, Big Data va sun'iy intellektni integratsiyalash asosida qurilgan prognozlash modeli nafaqat iqtisodiy jarayonlarni aniq baholash, balki mintaqaviy siyosatni shakllantirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, hududlarning raqobatbardoshligini mustahkamlash, resurslardan samarali foydalanish va aholining farovonligini oshirish uchun poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ивантер Виктор Викторович, Суворов Анатолий Владимирович, & Сутягин Валерий Семенович (2015). Основные задачи и принципы социально-экономического прогнозирования. Управление, (1 (7)), 8-17.

2. Маськова, Н. Г. (2009). Прогнозирование экономического роста. Вестник Майкопского государственного технологического университета, (3), 70-72.
3. Захарова А. В. Отечественный опыт прогнозирования социально-экономического развития // Балтийский экономический журнал. Вып. 1 (3). – Калининград: Изд-во НОУ ВПО «Балтийский институт экономики и финансов» (БИЭФ), 2010. – С. 29 – 39.
4. Краснов Г. И. Методология прогнозирования социально-экономического развития. ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан, Россия, (655017), г

TOSHKENT VILOYATINING IJTIMOY VA IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI HOLATI

Ismatova Sevara Abdushukur qizi
*TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini
rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari”
ilmiy-tadqiqot markazi doktoranti
sevaraismatova99@gmail.com*

Toshkent viloyati O‘zbekistonning iqtisodiyotida yetakchi mintaqalardan biri bo‘lib, u ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida barqaror o‘shishni namoyon etmoqda. 2024-yilning iyun oyi holatiga ko‘ra viloyat aholisi soni 3,08 millionni tashkil etib, bu ko‘rsatkich avvalgi yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan [1]. Shu jabhada, Iqtisodiy faoliyatning turli tarmoqlari bo‘yicha statistik tahlillar ham salmoqli o‘shishni ko‘rsatadi.

2024-yilning birinchi yarim yilligida viloyat yalpi hududiy mahsuloti (YHM) hajmi 58,1 trillion so‘mni tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 7,4% o‘shish kuzatilgan [2]. Sanoat mahsulotlari hajmi 59,9 trillion so‘mga yetib, sanoat sektori faoliyati 7,1% o‘shishga erishgan [2]; qurilish 113,1%, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatishlar esa mos ravishda 104,1% va 113,1% o‘shish ko‘rsatkichlarini qayd etgan [3]. Bu tendensiyalar viloyatning sektorlararo diversifikatsiyasi kuchayganidan darak beradi.

Prezidentimizning 2020-yil 1 maydagi “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi qarori bu boradagi o‘rganishlarni olib borishda muhim dasturilamal bo‘lmoqda.

Xususan, ushbu yo‘nalishlar bo‘yicha tuman va shahar hokimliklari tomonidan amaliy chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan bo‘lib, joylarda xalq deputatlari tuman shahar kengashlarining sessiyalari o‘tkazilgan holda hal etilishi lozim bo‘lgan masalalar ko‘rib chiqilyapti.

Toshkent viloyati 2020-2024-yillarda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ko‘rsatib kelmoqda. Yalpi ishlab chiqarish, sanoat va xizmatlar hajmining ortib borishi hudud iqtisodiy salohiyatining yildan-yilga oshib borayotganidan dalolat beradi. Aholi sonining ortib borishi natijasida mehnat

“MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA BARQAROR
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLAR TO‘PLAMI

Mas’ul muharrir:

i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Kompyuterda sahifalovchi:

S.M. Kamilova

Bosishga ruxsat etildi 24.10.2024-y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16.
Shartli bosma tabog‘i 40,3 b.t. Adadi 100 nusxa.

Tahririyat manzili:

100003, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Islom Karimov ko‘chasi 49-uy
Telefonlar (99871) 239-28-26, 239-28-98